

FRAZEOLOGIZM-TILSHUNOSLIKNING MUHIM BIR BO'LIMI

Shakirova Nodiraxon

Andijon Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

1-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqola leksikologiyaning bir bo'limi frazeologiya sohasiga bag'ishlangan bo'lib, unda asosan tilshunosligidagi frazeologizmlar tasnif qilinadi. Tilshunos olimlarning fikrlari tahlil qilinadi. Ularga umumiy xulosalar beriladi

Tayanch so'zlar: fraza, frazeologizm, leksema, morfema, sintaktik bog'lanish, lisoniy birlik.

Annotation: The article is devoted to the field of phraseology, which should be one of the lexicology, in which phraseological units in German and Uzbek linguistics are classified.. They are given general conclusions by analyzing the views of linguists

Keywords: phrase, phraseology, lexeme, morpheme, syntactic connection, linguistic unit

Tilshunoslikning bo'limi sifatida frazeologiyaning predmeti frazeologik birliklarning kategorik belgilarini o'rganish bo'lib, ular asosida frazeologik birliklarning asosiy belgilari aniqlanadi va frazeologik birliklarning tilning maxsus birliklari sifatida mohiyati to'g'risidagi masala hal qilinadi. shuningdek, frazeologik birliklarning nutqda ishlash qonuniyatlari va ularning shakllanish jarayonlarini aniqlash. Biroq, bitta tadqiqot mavzusi mavjud bo'lganda va frazeologiyaning ko'plab savollari batafsil ishlab chiqilganiga qaramay, rus tilining frazeologiyasi hajmida bo'lgani kabi frazeologik birlik nima ekanligi to'g'risida hali ham turli nuqtai nazarlar mavjud. Turli olimlar tomonidan taklif qilingan rus tilining frazeologik birliklari ro'yxati bir-biridan shunchalik farq qiladiki, biz biron bir sababga ko'ra tadqiqot mavzusi bo'yicha turli xil, ko'pincha qarama-qarshi, hatto bir-birini inkor etuvchi qarashlar haqida gapirishimiz mumkin. tegishli tushunchalarni belgilash uchun ishlatiladigan ilmiy terminologiya ... Bu "frazeologiya" atamasining vazifalari, maqsadlari va mohiyatini tushunishning noaniqligini, shuningdek, rus tilidagi frazeologik burilishlarning semantik birlashishi nuqtai nazaridan etarlicha aniq yagona tasnifi mavjud emasligini tushuntiradi. Garchi eng keng tarqalgan (aniqliklar va qo'shimchalar bilan) V.V.Vinogradovning tasnifi. Shuning uchun, nihoyat, rus frazeologik tizimida ko'p narsa endigina o'rganila boshlandi.

Tilshunoslikda lug'at zahirasi boyib borishi uchun turli xil imkoniyatlar mavjud. Tilning lug'at boyligi asosan so'zlardan iborat. Leksik birliklar deganda, nafaqat alohida so'zlarni tushunamiz, balki turg'un so'z birikmalarini (faza, turg'un

ibora, frazeologizmlar) ham tushunamiz. Frazeologiya (yun. phrasis - ifoda, ibora va ...logiya) - 1) tilshunoslikning tilning frazeologik tarkibini uning hozirgi holatida va tarixiy taraqqiyotida tekshiruvchi bo'limi; 2) muayyan tildagi frazeologizmlar majmui. "Frazeologiyani kengroq ta'riflash uchun uning nazariy va amaliy jihatlariga e'tabor berish kerak. Frazeologiya – bu til hodisalarining frazeologik jihatdan ifodalanishi uchun bugungi kunda turli xil baxs-munozaralarga sabab bo'lmoqda".

Tilshunoslik bo'limi sifatidagi frazeologiyaning asosiy diqqat e'tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o'rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. Frazeologiyaning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan (ya'ni avvaldan tayyor bo'lmagan) so'z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir. Idioma frazeologizmlar, frazeologik birikmalar va barqaror jumlar (maqol va matallar, gapga teng boshqa frazeologizmlar) o'rtasidagi muayyan tafovutlarga qarab ko'plab tadqiqotchilar frazeologiyani 2 xil: tor va keng ma'noda tushunadilar. Uni keng ma'noda tushunilganda, frazeologiya doirasiga maqol va matallar, folklorga xos barqaror jumlar, ba'zi muloqot shakllari (salomlashish, xayrlashish jumalari) ham kiritiladi. Lekin bu masala, ya'ni frazeologiyani keng ma'noda tushunish masalasi hanuz munozarali bo'lib qolmoqda. Frazeologiyaning asosiy vazifalari yoki masalalari: frazeologik tarkibning izchilligini aniqlash va shu munosabat bilan frazeologizmning belgi(lik) xususiyatini o'rganish; frazeologizmlar omonimiyasi, sinonimiyasi, antonimiyasi, polisemiyasi va variantdorligini tavsiflash; frazeologizmlar tarkibida qo'llanuvchi so'zlar va ularga xos ma'nolarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; frazeologizmlarning so'z turkumlari bilan o'zaro munosabatlarini oydinlashtirish; ularning sintaktik rolini aniqlash; frazeologik birliklar tarkibida so'zlarning yangi ma'nolari hosil bo'lishini o'rganish va boshqa frazeologiya frazeologik birliklarni ajratish prinsiplarini, ularni o'rganish, tasniflash va lug'atlarda tavsiflash metodlarini ishlab chiqadi. Frazeologiyada ishlab chiqilgan o'ziga xos, xilma-xil metodlar asosida tilning frazeologik tarkibi turlicha: struktursemantik, grammatik, vazifaviy uslubiy asoslarga ko'ra tasnif etiladi. Struktursemantik tasnif prinsipi asosiy hisoblanadi. Frazeologiya tilshunoslikning mustaqil tarmog'i sifatida 20-asrning 40-yillarida rus tilshunosligida paydo bo'lgan. Uning dastlabki shakllanishiga rus olimlari A.A.Potebnya, I.I.Sreznevskiy, A.A.Shaxmatov asarlarida asos solingan bo'lsa, barqaror (turg'un) so'z birikmalarini alohida tilshunoslik bo'limi - frazeologiyada o'rganish masalasi 20-40-yillardagi o'quv-metodik adabiyotlarda - Ye.D.Polivanov, S.Abakumov, L.A.Bulaxovskiy asarlarida ko'tarib chiqilgan. G'arbiy Yevropa va Amerika tilshunosligida frazeologiya tilshunoslikning alohida bo'limi sifatida ajratilmaydi.

Ushbu soʻz birikmalarini chuqur tahlil qilishdan avval, soʻz birikmasi tushunchasiga alohida toʻxtalib oʻtsak. “Soʻzlar tilda odatda alohida tarzda emas, balki erkin sintaktik birikma tarzida mavjud boʻladi. Erkin sintaktik birikmalar ikki yoki undan ortiq soʻzlarning grammatik birlashuvidir. Bunday sintaktik soʻz birikmalari semantik nuqtai nazardan ham analiz qilinishi mumkin. Chunki bunday soʻz birikmasining har bir komponenti oʻzining asl maʼnosida va koʻchma maʼnoda boʻlishi mumkin. Barcha soʻz birikmalarining umumiy maʼnosi ularning komponentlari maʼnolarining birlashuvidan yuzaga keladi“³ .

Frazeologiya fan nuqtai nazari ikki maʼnoli boʻlib, uning birinchi maʼnosi barcha koʻchma maʼnodagi turgʻun soʻz birikmalari (frazeologizmlar) ning umumlashmasi boʻlsa, ikkinchi maʼnosi esa, turgʻun soʻz birikmalari oʻrganiladigan tilshunoslikning bir boʻlimini anglatadi. Frazeologiyaning turli xil muammolari bilan koʻplab tilshunos olimlar shugʻullanib kelishmoqda. Ingliz tilidagi koʻplab ilmiy asarlar frazeologiyaning dolzarb muammolariga bagʻishlangan. U erda frazeologizmlar maʼnolarining batafsil tushunchalari va ularning kelib chiqishi haqida koʻplab muhim maʼlumotlarni topish mumkin. Lekin frazeologizmlarning nazariy izohlari mavjud emas. Ushbu asarlarda alohida tasvirlangan hususiyatlar mavjud boʻlib, ulardan asosiy maʼlumotlar olish uchun foydalanish mumkin. Tilshunoslik fani taraqqiyotining hozirgi davrida frazeologik birliklarga xos boʻlgan muammolarni oʻrganish hozirgi zamonda kun tartibidagi oʻta dolzarb masalalardan biri boʻlib qolmoqda. Til tarixiga nazar tashlaydigan boʻlsak, frazeologiyaga bogʻliq muammolar doimiy tarzda tilshunoslar diqqat markazida boʻlib kelgan. Frazeologizmlarni oʻrganish tarixi ikki asrni oʻz ichiga oladi. Oʻzbek tilshunosligida frazeologizmlarni sistemali ravishda oʻrganish Sh.Rahmatullayev, Ya.Pinxasov, A.Shomaqsudov, M.Xusainov ishlarida boshlangan. “Taʼkidlash lozimki, ilmiy adabiyotlarda ushbu til birligi frazeologizm, frazeologik birlik kabi terminlar bilan ataladi, leksema, morfema terminlariga monand ravishda frazema deb atalishi maʼqul. Frazema lisoniy birlik sifatida miyaning til xotirasi qismida mavjud ramzga teng: frazmadan foydalanishda ana shu ramzdan nusxa olinadi. Frazema lisoniy birlik sifatida qismga teng boʻladi, maʼlum grammatik belgi-xususiyatlar qoʻshilgandan keyingina butunga aylanadi va nutqda ishlatiladi, keyingi holatida frazema nutqiy birlikka teng boʻladi va frazema shakl deyiladi”.

Lisoniy birlik sifatida frazeologizm ikki jihatning - ifoda jihatining va mazmun jihatining bir butunligidan iborat. Frazeologizmlarning ifoda jihatini deb ularning asli qanday til birliklardan tarkib topgani tushuniladi. Frazeologizm ikki va undan ortiq leksemaning oʻzaro semantik- sintaktik bogʻlanib, umumlashma koʻchma maʼno kashf etishi bilan yuzaga keladi. Frazeologizmlarda birikmaning, gap shaklining maʼlum bir qolipi doimiy tarkibiy qism sifatida leksemalar va morfemalar bilan toʻldirilgan boʻladi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, frazemaning ifoda jihatiga uning tarkibidagi leksemalargina emas, balki frazemaning doimiy tarkibiy qismi sifatida qatnashadigan morfemalar ham mansub bo'ladi, chunki bunday morfemalar, o'rni bilan tuslovchi ham frazemaning ichki grammatik qurilishiga mansub bo'ladi. Frazemani nutqda ishlatish munosabati bilan qo'shiladigan morfemalargina uning ifoda jihatiga mansub bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Раҳматов, Ф., & Тилолова, Г. (2013). Чет тилини ўқитишда хориж тажрибаси ва грантларнинг аҳамияти. Чет тилини ўқитишда методика, малака ва тажриба, 259-261.

2. Муродқосимов, А., Раҳманова, Д., Санакулов, З., & Зарипова, Г. (2020). Немис ва ўзбек тилларида сўз яшаш усуллари (композицион усул мисолида). *Academic Research in Educational Sciences*, 1(2), 241-248.

3. Sanakulov, Z. I. (2020). The meaning of word formation in English and uzbek languages (in comparative aspect). *Science and Education*, 1(Special Issue).

4. Sanakulov, Z. (2019). Таълим муассасаларида педагогик таълим инновацион кластер истиқболи. In *Хорижий тилларни ўқитиш самарадорлигини инновацион педагогик таълим кластери асосида амалга ошириш истиқболлари* (pp. 120-124). CSPI.

5. Usmonhodjaeva, M. A., & Shirnazarova, Z. A. (2020). Questions from foreign language teaching in educational bodies. *Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 6(6), 448-451.

